

Carlos Haefner

Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, Santa Fe, México. Tiene una Maestría en Economía y es Licenciado en Antropología Social, Universidad de Chile y Licenciado en Gobierno y Gestión Pública, Administrador Público, UAHC. Se ha desempeñado en diversas universidades de Chile y de América Latina como profesor invitado. Consultor en políticas de desarrollo sub nacional y evaluación de políticas públicas. Sus líneas de investigación se orientan a la modernización de la gestión pública y políticas sociales. Ha dirigido el Magíster en Alta Dirección Pública, Facultad de Humanidades, Universidad Mayor. Actualmente es profesor de la Escuela de Administración Pública, Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt, Chile.

Participación ciudadana y creación de valor público: componentes estratégicos para una gestión pública relacional

Citizen participation and creation of public value: strategic components for a relational public management

Carlos Haefner
carlos.haefner@uach.cl

Fecha de recepción: 15 de julio de 2019

Fecha de aceptación: 04 de agosto de 2019

Resumen

El presente artículo tiene por objetivo discutir en torno a la importancia de la participación ciudadana en el ciclo de las políticas públicas. Se plantea que los problemas importantes de efectividad de las políticas públicas en América Latina se asocian a las debilidades técnicas y políticas de los modelos de gestión pública que limitan las capacidades gubernamentales para abordar los problemas sociales complejos que hoy caracterizan a la región. Esta situación se agrava por la persistencia de modelos de gestión pública con escasa participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Se plantea que es estratégico para los gobiernos buscar modelos alternativos de gestión pública, como el modelo relacional, que permitan la participación de los actores privados y de la sociedad civil en un contexto de corresponsabilidad para la búsqueda de soluciones

a los problemas públicos en un contexto de descentralización política y fiscal.

Palabras clave: participación ciudadana, políticas públicas, gestión pública, descentralización, evaluación.

Abstract

This article aims to discuss the importance of civic participation in public policy cycles. It is exposed that the major problems of public policy effectiveness in Latin America are associated with the technical and political deficiencies of their management models, which restrict the governmental capabilities for dealing with the complex social problems that nowadays characterized the region. The deficiencies of these situations also escalate due to the low civil participation in the decision making of public management models. Thus, throughout this

article, it is exposed that it could be strategic for governments to search for alternative models of public management, like the relational model, which enables the joint and co-responsible participation of both private actors and civil society to pursue public solutions within a context of political and fiscal decentralization.

Keywords: civic participation, public policy, public management, decentralization, evaluation.

Introducción

Los debates recientes dan cuenta de diversos diagnósticos que ponen en perspectiva la importancia de avanzar en la superación de diversas debilidades observables de las capacidades institucionales gubernamentales en la región (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018). La heterogeneidad y disímiles niveles de logro que exhiben los países en torno al diseño, implementación y evaluación de sus políticas públicas son particularmente preocupantes, principalmente porque las debilidades de las capacidades de gestión estratégica inciden en forma relevante en la posibilidad de llevar adelante políticas públicas que focalicen sus intervenciones en el logro de resultados, aumentando con ello la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios prestados a la ciudadanía (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2016).

Por ello no es de sorprendernos que en América Latina la población presenta importantes niveles de insatisfacción respecto a la calidad, oportunidad y efectividades de la prestación de los servicios y bienes que entrega el Estado en todos sus niveles de decisión, lo cual afecta seriamente la calidad de vida presente y futura de un alto porcentaje de los ciudadanos que viven en situaciones de precariedad y vulnerabilidad social.

Estas situaciones están provocando, ya desde hace mucho tiempo, efectos políticos y sociales que generan incertidumbre y riesgos respecto del futuro para gran parte de la ciudadanía en una región altamente desigual. La incertidumbre

pasa a ser el eje central del riesgo político y social, condicionando el despliegue de procesos sólidos de gobernabilidad y gobernanza.

La precarización y fragmentación social de la vida de un amplio porcentaje de la población latinoamericana pone en tela de juicio el valor público (Moore y Harvard, 1995) que estarían alcanzando las políticas públicas que se han implementado en años recientes en diversos países, especialmente aquellas condicionadas a una cultura centralista, burocrática y clientelista.

Ello no es menor, dado que la agregación de valor a la función pública se constituye en un imperativo fundamental en la configuración de sociedades más incluyentes y equitativas. Se trata de que los funcionarios y directivos se orienten permanentemente a la calidad y efectividad del servicio, creando culturas organizacionales dirigidas a la creación de valor más que al restringido cumplimiento de la norma (Waissbluth y Larraín, 2016).

La agregación de valor público requiere de un modelo de gestión público que se defina desde nuevas miradas teóricas que permitan configurar programas modernizadores de *nueva generación*, que contengan arquitecturas conceptuales y metodológicas de mayor envergadura para poder reducir las complejidades de las actuales condiciones societales.

Es por ello, que las políticas y estrategias diseñadas desde lo público para impactar positivamente y disminuir las brechas sociales y económicas demanda cada vez mayores capacidades institucionales y técnicas (Gilio, 2016). Capacidades que están entre dicho en muchos países de la región.

Por otra parte, los severos impactos territoriales que genera la globalización (Di Siena, 2017) no siempre son adecuadamente observados por el sistema de decisiones públicas y, por tanto, las políticas públicas para enfrentar dichos impactos han sido inmediatistas, subsidiarias, carentes de participación ciudadana y sin una visión prospectiva para un desarrollo económico y social.

Ante estos frágiles escenarios de capacidades institucionales públicas se constata en los años recientes, un cierto nivel de consenso en torno a que se evidencia una suerte de agotamiento de modelos de gestión pública tecnocráticos, con los cuales se ha tratado de superar aquellos modelos de tipo burocráticos clientelistas tan característicos en algunos sistemas de decisión políticos de la región.

Ambos modelos han planteado promesas de desarrollo que no han logrado inclusión social y, menos han podido establecer condiciones para lograr relegitimar al sistema político y, en consecuencia, avanzar hacia una democratización real del poder en los territorios y de la administración, especialmente en lo que involucra la configuración de procesos de descentralización política y fiscal en América Latina y con ello un desarrollo más integrado de los territorios (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2015).

El gobernar “desde los expertos” ha tenido innumerables costos en el logro de la cohesión social, especialmente en los procesos de privatización de las políticas sociales. Los costos populistas no sólo son de carácter macroeconómicos, también exhiben una fragmentación social creciente de la población.

En el horizonte se observa otra amenaza a los procesos de ciudadanía de las decisiones públicas. Sabemos que los procesos de descentralización y de redistribución del poder en los territorios no es una empresa fácil en la región. Por ello, que se esté observando un cierto avance de procesos de *recentralización* en América Latina es altamente preocupante. Para Cravacuore (2017) esta situación se observa desde el inicio del presente siglo y parece transformarse en una tendencia que sobrepasa las diferencias ideológicas, siendo visible, por distintas razones, la búsqueda de subordinación de los poderes territoriales locales dentro de lógicas jerárquicas.

Lo anterior no es una buena noticia para los procesos democratizadores y de descentralización

que se requiere para el logro de políticas públicas efectivas. Observar tendencias recentralizadoras, como las que evidencia Cravacuore en sus diversos estudios, pueden poner freno a una tendencia que ya ha caminado dificultosamente hacia condiciones que favorezcan la instalación de dispositivos innovadores que logren romper con las lógicas centralistas y, también, con la limitada voluntad política que ha existido en la región para hacer de la participación de la ciudadanía un eje estratégico mediante el cual se lleven a cabo políticas públicas de calidad y agregadoras de valor público.

Por lo pronto, pareciera que aquellos modelos de gestión de políticas públicas imbuidos de fuerte sentido y contenido de racionalidad instrumental y de limitados alcances como constructores de cohesión social no pasan por índices elevados de consenso, dado que el incremento de las exigencias de la ciudadanía por encontrar mayores espacios de participación en la construcción de las políticas públicas ha aumentado considerablemente en años recientes. Paradigmáticos han sido los movimientos sociales en diversos países como Chile y Argentina, por ejemplo, en los cuales sus ciudadanos han puesto presión a sus gobiernos para avanzar hacia políticas públicas más redistributivas y, exigir espacios reales de democratización y participación en la toma de decisiones públicas.

Es bueno siempre recordar que, en el año 2009, ya se estableció en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública que:

(...) la participación ciudadana en la Gestión Pública, es el proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como los de la comunidad y pueblos indígenas.

Esta carta es un marco referencial fundamental para los países firmantes, y que permite recordar los compromisos adquiridos en esta materia y que, su materialización tiene impactos significativos para

la realización de un buen gobierno. Lo pendiente es su materialización como una práctica normalizada en el sistema gubernamental.

El enfoque de la participación ciudadana en la gestión pública más bien actúa como un marco conceptual en busca de buenas prácticas; las que lamentablemente son escasas en la región.

En muchos países no hay ni tradición histórica, ni su cultura política y, pocos ejemplos observables de prácticas gubernamentales que aporten modelos atingentes para la incorporación de la participación ciudadana. Lo cual es paradójico porque en las configuraciones discursivas de los gobiernos se apela y estimula que la ciudadanía debe y puede participar del ciclo de la gestión de las políticas públicas; todo lo cual se parece más a un acto de simulación donde las organizaciones de la sociedad civil pierden autonomía y sólo legitiman el quehacer gubernativo (Peters, 2004).

En definitiva, el proceso de participación ocupa un espacio institucional reducido y con baja articulación al ciclo de las políticas públicas en las que interviene. Para De la Maza (2011) ello ocurre porque los espacios y mecanismos de participación están enraizados (*embedded*) en una trama institucional más amplia. Sus posibilidades de avance, sustentabilidad, apropiación ciudadana, incremento de impacto (*scaling up*) y capacidad transformadora están en directa relación con la coherencia y articulación interna de los diseños institucionales de la gestión pública. En la medida que el proceso de participación no forma parte estructurante del proceso democrático ni de la toma de decisiones en la gestión estatal, su potencialidad se ve disminuida.

Del mismo modo, la calidad de las políticas públicas puede garantizarse cuando la participación ciudadana no se limite a los mecanismos que la misma política pública contempla en su ejecución para involucrar a las personas –muchas veces direccionadas y acotada a productos específicos, institucionalizada como afirma Ziccardi (2004) –, más bien una participación con efectividad en los resultados de la política pública se obtiene

cuando esta participación se origina desde el mismo proceso de diagnóstico de los problemas y potenciales alternativas de solución para ellos.

Como plantea Cunill (1997) la participación ciudadana es aquella en la que los ciudadanos se involucran de manera directa en acciones públicas, con una concepción amplia de lo político y una visión del espacio público como espacio de ciudadanos. Esta participación pone en contacto a los ciudadanos y al Estado, en la definición de las metas colectivas y las formas de alcanzarlas. En este contexto se hace relevante preguntarse: ¿Cuál es el rol de la participación ciudadana en la configuración de políticas públicas efectivas y de calidad a nivel subnacional?

Políticas públicas, descentralización y participación ciudadana

Según William Ascher (1994) el surgimiento del análisis de la política pública se ubica en las décadas de 1920 y 1930 en Estados Unidos, en el contexto de una creciente crítica a los estudios sociales de la época, los que eran caracterizados como excesivamente formalistas y legalistas. La crítica también señalaba que era necesario abordar el mundo real, tal cual era, y que había que prestar apoyo al gobierno en sus procesos de toma de decisiones. A partir de esa reacción los estudios de políticas públicas se han desarrollado con dos enfoques o énfasis. Por un lado, una aproximación que asume que los actores relevantes de las políticas públicas desarrollan conductas racionales; y, por otro lado, una aproximación que enfatiza una visión de las políticas públicas como el resultado de un proceso político.

Al incorporar la variable de participación ciudadana en el análisis de las políticas públicas, ciertamente entendemos en este trabajo al ciclo de éstas como imbuido de un fuerte componente político.

El gobierno, por su alta capacidad administrativa, tiene la obligación de resolver problemas trascendentales para la sociedad como: el empleo, salud, vivienda, seguridad, etc., para resolver o

incluso prevenir estos problemas es necesaria la eficiente implementación de las políticas públicas, las cuales si cuentan con una institucionalidad fortalecida podrán dar satisfacción a los ciudadanos en el cumplimiento a sus demandas y con esto la sociedad tendrá elementos para catalogar al gobierno de efectivo o no (DIPRES, 2015). Esto significa que el Estado interviene en la medida que se observa una falla de mercado –eficiencia– o se busca lograr algún objetivo redistributivo –equidad–.

En gran medida, los enfoques relevantes de gestión de políticas públicas han optado por abordar estas cuestiones tan relevantes de eficiencia y / o equidad más como una labor de “expertos”, que como proceso de construcción de gobernanza a partir de una participación ciudadana activa en todo el ciclo.

Ahora bien, concebir la intervención del Estado mediante políticas públicas en la sociedad consiste, en concebirlas como decisiones políticas. Como afirma Oszlack (2015):

Esto significa que la “relación estado-sociedad” se concreta a través de sucesivas “tomas de posición” (o políticas) de diferentes actores sociales y estatales, frente a cuestiones problemáticas que plantea el propio desarrollo de la sociedad. Luego, no sólo interesa el encadenamiento de comportamientos intraburocráticos que traducen la política en acción, sino también la dinámica social generada por este proceso y sus efectos de retroalimentación sobre el comportamiento de los actores estatales.

Se trata, entonces, de una serie de decisiones intencionalmente coherente tomadas por agente públicos o privados cuyas motivaciones varían según sus intereses y que apuntan un problema políticamente definido como colectivo. Este conjunto de acciones da lugar a actos formales con un grado de obligatoriedad variable que buscan modificar conductas de grupos sociales que padecen los efectos negativos del problema en cuestión (Dente y Subirats, 2014).

Para Lahera (2008) –en un sentido más sistémico– concibe a las políticas públicas como cursos de acción y flujos de información en relación a un objetivo público, desarrollados por el sector público, la comunidad y el sector privado, lo que incluye orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos y definiciones o modificaciones institucionales. Por tanto, hace énfasis en los siguientes aspectos de una política pública: a) una acción (orientada hacia); b) un objetivo público; c) (que tiene) contenidos y orientaciones (referidas a que hacer); d) (las cuales son) desarrolladas por un colectivo; e) que dispone de instrumentos, mecanismos y definiciones (o modificaciones) institucionales para aplicarla.

Lahera en su concepto da lugar a una forma de entender el ciclo de las políticas públicas como una co-construcción de múltiples actores, tanto gubernamentales, privados y sociedad civil, que buscan hacer coincidir mediante negociaciones y acuerdos alternativas que permitan resolver con eficiencia, eficacia y calidad la provisión de algún bien o servicio público que la ciudadanía requiere para el mejoramiento de su bienestar social.

Así planteado, reconocemos la estrecha relación entre participación ciudadana y políticas públicas, dado que la participación ciudadana se define como un elemento esencial para influyen las decisiones políticas, mientras que las políticas públicas son respuestas a las demandas de equidad de la ciudadanía. Dicho de otro modo, es particularmente difícil lograr políticas públicas efectivas y legitimadas sin una participación vinculante de la ciudadanía. La pregunta de fondo es si ¿el estado está preparado para tomar decisiones en conjunto con una potencial ciudadanía empoderada y participativa?

Como afirmamos anteriormente, no es una práctica común que ambos conceptos se entrelacen y coordinen en una praxis gubernamental de aplicación del ciclo de las políticas públicas; más bien, es parte de la semántica modernizadora del estado que una realidad desplegada y consolidada de gestión pública. Para Collado (2018) ello es

producto de los siguientes tres factores como los más influyentes en los resultados de participación ciudadana: la ambigüedad, la incoherencia y el poder entregado a las autoridades presentes en los cuerpos normativos públicos; la voluntad de las autoridades para generar participación; y la fuerza de la sociedad civil para imponer sus intereses.

En términos macro, podríamos argumentar que la forma que fluye (o no) la participación ciudadana en el ciclo de las políticas públicas, también incide en el tipo de implementación de las mismas.

La implementación de las políticas públicas se ha dado en los últimos años –esto es particularmente relevante en el caso de Chile– con base en dos modelos. Por una parte, el llamado Modelo agente-principal y, por otra, el modelo de elección pública local. Los dos enfoques referidos expresan objetivos distintos y se traducen en estructuras diferentes de competencias y atribuciones. El enfoque de principal-agente enfatiza la estructura de incentivos y mecanismos de supervisión que permiten que los gobiernos subnacionales (agentes) actúen de acuerdo a la función objetivo del gobierno central (principal). En cambio, el enfoque de la elección pública local pone el acento en la flexibilidad y las competencias con que cuentan los gobiernos subnacionales para responder a las preferencias de la comunidad local por bienes y servicios públicos cuyos beneficios son apropiados en ese nivel (Marcel, 2012).

En términos de descentralización el enfoque de elección pública local tiene alcances importantes ya que, para Marcel, las funciones que responden a este enfoque se desempeñan y se financian en condiciones que facilitan el ejercicio de la autonomía local. Y para ello, es fundamental un despliegue de políticas públicas con base en mecanismos participativos y, en el mejor de los casos, vinculantes. Desde este enfoque es posible perfeccionar el sistema institucional para facilitar la toma de decisiones locales. Dado que en esta línea –según Marcel (2012)– se inscribe la elección democrática de las autoridades, la creación de consejos con facultades fiscalizadoras y/o comités

consultivos con la participación de representantes de la sociedad civil, el perfeccionamiento de los mecanismos de control social sobre las autoridades, el desarrollo de procesos participativos de planificación, la rendición de cuentas públicas y la entrega de mayor autonomía financiera y administrativa.

En un marco de demanda de autonomías subnacionales –a pesar de los intentos de recentralización– ciertamente hay mayores oportunidades para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas concebidas con pertinencia y efectividad territorial, que aquellas planificadas, financiadas y dirigidas centralmente.

El supuesto que ha estado en la literatura especializada hace décadas es que la descentralización mejora la eficiencia asignativa, como lo plantearon Musgrave (1959), Oates (1972) y Brennan y Buchanan (1980). Pero también la descentralización fiscal puede afectar de forma positiva a la eficiencia por varias vías: mayor acercamiento a las preferencias de los ciudadanos, aumento del control electoral, así como a través de la competencia entre jurisdicciones (Ubago, 2015).

En consecuencia, la descentralización política y fiscal constituye la oportunidad para que los gobiernos subnacionales diseñen políticas públicas acorde a las necesidades reales de sus territorios y la de sus ciudadanos. Hay que enfatizar que, en un marco así concebido, el ciudadano individual y /o colectivo no se limita a demandar bienes y servicios de parte de los órganos del Estado. Más bien los ciudadanos son actores relevantes del ciclo de las políticas públicas, dado su carácter participe y movilizado en las gestiones asociadas a la implementación de programas públicos, así como también co-responsable en el perfeccionamiento de la gestión pública descentralizada, en la medida que asume un rol fiscalizador de la misma.

Sin embargo, por el sólo hecho de descentralizar no se garantiza la generación de capacidades institucionales que puedan llevar adelante la provisión de bienes y servicios de calidad. De

hecho, se han constatado algunas experiencias de descentralización que han tenido poca incidencia en el mejoramiento de los servicios públicos en los países latinoamericanos en los que se han implantado. (Jaramillo, 2010).

Pero también es decididor el hecho que si se presentan cortapisas permanentes que impidan o limiten avanzar en políticas públicas descentralizadas –muchas de ellas sustentadas en argumentos y evidencias parciales que se esgrimen desde la centralidad burocrática del Estado–, no se podrá lograr índices importantes de autonomía y participación subnacionales y, menos, dotar de competencias, recursos y permitir el aprendizaje y maduración de capacidades institucionales a los actores en los territorios.

Gestión pública relacional y evaluación participativa de las políticas públicas

Un buen gobierno es aquel que logra distinguirse del resto en la medida que puede mostrar resultados efectivos, es decir, aquellos que hacen cosas cualitativamente distintas, pues dicho hacer es medible y objetivable (Ozslack, 2014). Sin embargo, el logro de resultados altamente valorados por la sociedad demanda nuevos modelos de gestión y colaboración entre el Estado, la iniciativa privada y la ciudadanía. Tales modelos deben –a nuestro entender– desplegarse en escenarios decisionales de carácter descentralizado y participativo para el diseño de políticas públicas con alto valor público.

La pregunta sobre los modelos de gestión pública más pertinentes para los tiempos actuales está en el centro del debate. La sobreabundancia de demandas sociales y la percepción de las débiles respuestas para satisfacerlas han puesto en entredicho las fórmulas de gestión que se han planteado en el siglo XX y lo que va de este siglo en occidente. Se observa con interés el compartimento y despliegue de nuevas alternativas de gestión pública, por ejemplo, en Asia y otros países emergentes, proponiendo una suerte de cuarta revolución para reinventar el Estado (Micklethwait y Wooldridge, 2015).

Así, la demanda ciudadana se orienta a exigir políticas públicas orientadas a resolver las brechas históricas de acceso a oportunidades y avanzar hacia modelos de políticas públicas efectivas, transparentes, participativas y descentralizadas, que se sustenten en el reconocimiento y protección de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de la ciudadanía.

Es cierto que la complejidad social actual genera más y heterogéneas demandas y, también, que los costos asociados a la satisfacción de ellas son incrementales, por ejemplo, en salud y educación. Pero es correcta también la afirmación de que el ciudadano actual no quiere ser un usuario pasivo de los bienes y servicios que puede proveer el Estado; más bien presiona por formas nuevas de participación social y exige la obtención de servicios públicos de calidad como un derecho fundamental (Castillo, 2017).

Un cambio institucional es urgente para generar, consolidar y desplegar mecanismos socio institucionales que permitan canalizar las demandas ciudadanas y construir una democracia más participativa en la toma de decisiones públicas. Como plantea Madoery (2008) un sistema social es gobernable cuando está estructurado socio-políticamente de modo tal que los actores territoriales se interrelacionan para tomar decisiones colectivas y resolver sus conflictos conforme a un sistema de reglas y de procedimientos formales o informales –que pueden registrar diversos niveles de institucionalización– dentro del cual formulan sus expectativas y estrategias–.

Por tanto, las acciones públicas con sentido de cohesión social, asumen que su modernización se entiende en la medida que ésta implica, en lo fundamental, potenciar las decisiones políticas vinculantes desde las organizaciones sociales y poderes políticos intermedios, los que sustentados en coordenadas descentralizadas podrían activar procesos de mayor alcance para fortalecer a la ciudadanía y lograr configurar un sistema político democrático alejados de las élites tecno –burocráticas y, también, de fórmulas populistas.

El diseño de procesos institucionales *para y con* los ciudadanos no solo se constituye el eje estratégico de la modernización para la cohesión social y económica de los territorios, sino que es una variable sustantiva para generar acoplamiento estructural entre el Estado y la ciudadanía, propiciando con ello nuevas formas de participación social y desde ahí consolidar procesos que permitan una mejor democracia, pues muchas veces observamos, por ejemplo, que la definición de la participación ciudadana en los procesos de desarrollo de las políticas públicas constituye una mala simulación de un proceso democratizador, en el que por lo general prima una visión tecnocrática, elitista y alejada de los sentimientos y demandas de la población.

Una democracia que apuesta por fortalecerse desde y para los ciudadanos es aquella que presenta procesos vinculantes poderosos y participativos, que abre espacios para que todos y todas los ciudadanos pueden asumir y exigir sus derechos al trabajo, la seguridad social, ingreso y empleo dignos, descanso y tiempo libre, acceso a la salud y educación de calidad, vivienda y, por cierto, el derecho de participar de la cultura y participar activamente en las decisiones de los asuntos públicos en sus territorios.

En un contexto como el referido, hace sentido un modelo que defina la acción pública en un sentido relacional –como plantea Longo y Tamyco (2008)–. En el escenario actual, el Estado ya no se erige en protagonista único o principal, sino que aparecen en escena diversos sujetos destacados en la gestión de iniciativas conducentes a apoyar procesos de gestión para la cohesión social y territorial. Como afirmara Crozier (1987), el Estado moderno es un Estado modesto que reconoce la complejidad y la interdependencia presentes en los problemas sociales y que asume que la resolución de los mismos sólo se puede abordar contando con la colaboración activa de la propia sociedad.

Para Mendoza y Vernis (2008) el Estado relacional sitúa las relaciones entre los ámbitos público y privado, entre Estado y sociedad, en el terreno

de la *corresponsabilidad*, dato ausente en las concepciones anteriores del Estado. El Estado Relacional asume que para dar una respuesta efectiva a dichos problemas necesita implicar y conseguir la colaboración activa de la propia sociedad. En el Estado Relacional las administraciones públicas juegan un rol clave de liderazgo en la articulación de relaciones de colaboración entre actores públicos y privados, relaciones que se sitúan en el terreno de la corresponsabilidad. Para Mendoza y Vernis (2008):

El término corresponsabilidad comporta, en primer lugar, tomar conciencia de objetivos comunes e identificarlos adecuadamente; en segundo lugar, la asunción de responsabilidades concretas en su consecución; y, en tercer lugar, la articulación efectiva de las responsabilidades asumidas por cada una de las partes. Plantear la relación entre Estado y sociedad en términos de corresponsabilidad significa, pues, abandonar la desconfianza propia del Estado de bienestar y sustituirla por una actitud decidida de diálogo y cooperación. Por eso, en el Estado relacional los intereses colectivos dejan de ser considerados patrimonio exclusivo del Estado y la participación de la sociedad –principalmente a través de las asociaciones y las organizaciones sin ánimo de lucro– se convierte en algo no sólo deseable sino también legítimo. (p.56)

Asumir que la gestión pública se extiende en la co-responsabilidad y cooperación de la sociedad civil no sólo se perfila como un interesante abordamiento teórico, es una práctica necesaria y urgente, cuya materialización nos señala un real avance en la modernización de la gestión pública; que al mismo tiempo nos aleja de una discusión sobre la reforma estatal sobrecargada de tecnocratismos inspirados, muchas veces, en visiones extraídas de la racionalidad económica empresarial trasladada acríticamente al sistema público, las cuales se convirtieron en la semántica modernizadora de las élites.

Es estratégico que el sistema de gestión público –en un contexto de modelo relacional– aborde la eficacia gubernamental mediante rediseños organizacionales que potencien sus capacidades institucionales en función de establecer nexos colaborativos, descentralizados y participacionales. Como afirma García (2016), aplicar una suerte de teoría de las “3 S” para reducir la ineficiencia pública: suprimir, sustituir y simplificar.

Bajo este enfoque, los nuevos modelos de gestión devienen estratégicos para focalizar las acciones hacia resultados claros y centrados en el ciudadano, alcanzando una gestión pública eficaz, eficiente, dinámica, flexible, abierta y meritocrática.

De igual forma, no podemos avanzar en metas de inclusión y cohesión social si no se logra evaluar el desempeño de las políticas públicas. Es vital que tales políticas y programas se sometan a evaluaciones rigurosas de costo/ efectividad. Esto permite ir asegurando los procesos de *accountability* de la función pública y se potencia el control ciudadano de las intervenciones estatales (Cruz, 2017).

Si no se evalúan los resultados de las políticas públicas difícilmente podremos argumentar que éstas han sido efectivas y, menos podremos realizar procesos de mejora en su diseño e implementación. Tampoco realmente podremos saber la calidad de éstas si no incorporamos al ciudadano como receptor de los bienes públicos. Son los ciudadanos que determinan finalmente si las políticas, programas y proyectos gubernamentales son o no de calidad. La valoración del Estado, la legitimidad de los gobiernos y la profundización de la democracia están indisolublemente vinculados a la satisfacción ciudadana respecto del aporte del estado a su bienestar.

Es interesante constatar que, en años recientes, diversos países han introducido reformas constitucionales que han ido en la dirección de fortalecer la participación ciudadana en las decisiones públicas (Welp, 2015), y en otros aprobando leyes que hacen vinculantes tal

participación en los procesos de planificación, presupuestos y proyectos de desarrollo (Bandeira, 2013).

Sin duda son avances significativos, que van empalmados con la necesidad de ir profundizando en un sistema de elección pública local para fortalecer la descentralización y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Más aún, si hay tendencia creciente a evaluar las intervenciones públicas, especialmente si éstas se hacen desde el foco del receptor de los bienes y servicios públicos.

Al concebirse al ciudadano como un actor imprescindible del ciclo de las políticas públicas, la evaluación también se convierte en instrumento de fomento y profundización de la democracia, lo que conlleva a su vez una creciente institucionalización de la evaluación de políticas públicas en los gobiernos y las administraciones públicas (Aguilar y Bustelo, 2010). Vale decir que la legitimidad de los gobiernos no se puede sólo sustentar en su naturaleza democrática, también deben demostrar capacidad técnica para resolver cuestiones esenciales del bienestar de la población y, por ende, su propia eficiencia y eficacia es clave para la democratización y gobernabilidad social (Becerra, 2015).

Por tanto, es fundamental un sistema de gestión pública, entendido como un sistema relacional que permita desarrollar capacidades institucionales para avanzar en la implementación de *gobiernos abiertos* y romper con la tradicional opacidad de la gestión pública y, que, en consecuencia, fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas. (Oszlack, 2013; Valenzuela, 2014).

El emergente paradigma del gobierno abierto se postula como un enfoque renovado para la reforma del Estado y la modernización de la administración pública, a partir de una nueva forma de articular iniciativas relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la colaboración de diversos actores para la coproducción de valor público (CEPAL, 2018).

Descentralización y democracia emergen, entonces, como principios axiales fundamentales a la hora de redimensionar el sentido de la existencia de una sociedad que hoy se nos presenta con altos niveles de exclusión social y desigualdad.

Por ello, lograr fortalecer los gobiernos subnacionales constituye una labor inexcusable, pues en ello descansa en gran medida el aseguramiento de los procesos de gobernabilidad de los países; toda vez que a nivel subnacional se hacen patentes las demandas, necesidades y propuestas atingentes de mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos con un claro sentido territorial y eficacia gubernamental, sustentada en el principio de eficiencia asignativa para la generación de valor público.

Conclusión

Los modelos de gestión gubernamental tecnocráticos y populistas no han logrado resolver viejos y nuevos problemas societales. De hecho, han generado importantes externalidades negativas que han aumentado, en no pocos casos, la fragmentación social en diversos países de la región.

Hay un creciente malestar que se presenta en formas de conflictividad social, que se expresa en el rechazo de las organizaciones políticas tradicionales por sus promesas incumplidas de inclusión social y, también, de los gobiernos que han sido incapaces de dar respuestas eficientes a las demandas ciudadanas, dada las evidentes debilidades gubernamentales para abordar la complejidad social.

La tendencia apunta hacia el logro de nuevos y mejores estándares de innovación pública para el logro de efectividad social en la región. Sin embargo, instalar dispositivos modernizadores de la gestión pública no es tarea fácil. Para la CEPAL (2015) para avanzar en políticas de cohesión territorial es necesario constatar la coexistencia de instituciones y políticas que hasta ahora no se han integrado entre sí, lo que con frecuencia ha redundado en

fallas de coordinación y el desperdicio de recursos de los gobiernos nacionales, activos locales y territoriales, que suelen ser escasos.

Con mucho detenimiento los recientes estudios han centrado su mirada en las grietas que presenta parte importante de la gestión pública de la región, particularmente en lo que respecta al diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas conducentes al bienestar social.

El diagnóstico global nos señala la importancia de gatillar y profundizar procesos de descentralización política y fiscal, que permitan a los territorios diseñar políticas públicas descentralizadas con un fuerte componente de participación social y, consecuentemente, mejorar la eficiencia asignativa y profundizar las democracias locales.

Pero la descentralización por sí misma no es suficiente para proveer de bienes y servicios públicos de calidad. Es ante todo necesario reconocer que es fundamental para la resolución de los problemas públicos que deba concurrir la participación de la ciudadanía y la interacción multinivel con los diversos actores involucrados en los sistemas decisionales de los territorios. Por ello, los modelos de gestión pública que pretendan seguir operando en una recursividad centralista y de participación simulada, no tienen capacidad de hacerse cargo de las nuevas coordenadas societales.

Ante lo cual se visualiza, por una parte, como una condición de posibilidad de alcanzar efectividad de la gestión pública en la resolución de los asuntos públicos configurar un modelo de gestión público de tipo relacional. Y por otra parte, que el ciclo de las políticas públicas cuente con dispositivos formalizados de participación ciudadana, en cuanto actores corresponsables de la búsqueda eficiente, eficaz y de calidad de los problemas de bienestar social.

Referencias

- Aguilar, L. y Bustelo, M. (2010). *Gobernanza y Evaluación: una relación potencialmente fructífera*. *Gestión y Análisis de Políticas Públicas*, (4), 23-51. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/2815/281521696002.pdf>
- Ascher, W. (1994). *La evolución de las ciencias de políticas*. En *El estudio de las políticas públicas*. L. F. Aguilar (Comp.) (181-195). México: Miguel Ángel Porrúa
- Bandeira, P. (2013). *La participación ciudadana en América Latina*. En *Revista [Condistintosacentos]. Investigación y reflexión sobre América latina*. Recuperado de <http://www.condistintosacentos.com/la-participacion-ciudadana-en-america-latina/>
- Becerra, D. (2015). "La importancia de la medición del desempeño en el sector público: un análisis de la eficiencia del gasto", VI Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPPIUIOG. Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigación Científicas. Madrid, España. 29, 30 septiembre, 1 y 2 octubre.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2018). *Mejor gasto para mejores vidas. Como América Latina puede hacer más con menos*. Washington.
- Brennan, G. y Buchanan, J.M. (1980). *The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Castillo, M. (2017). *El papel de la participación ciudadana en las políticas públicas, bajo el actual escenario de la gobernanza: reflexiones teóricas*. *Revista CS*, 23, pp. 157-180. Chile.
- Centro Latinoamericano para la administración del Desarrollo (CLAD). (2009). *Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la gestión Pública*, Caracas.
- Collado, A. (2018). *Las políticas públicas de participación ciudadana en Chile*. *Revista Estudios de Políticas Públicas*, 4(1), 79-98.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2018). *Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe Un gobierno abierto centrado en el ciudadano*, Santiago de Chile.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2015). *Panorama del desarrollo territorial en América Latina y el Caribe, 2015 Pactos para la igualdad territorial*, Santiago de Chile.
- Cravacuore, D. (2017). *La recentralización en Argentina. Trabajo preparado para su presentación en el 9º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP)*. Montevideo, 26 al 28 de julio.
- Cruz, D. (2017). *Mecanismos de participación ciudadana en las políticas públicas de América Latina*. *Revista Políticas Públicas* 2017. Vol.10(1): ISSN: 0718-462X.
- Cunill, N. (1997). *Repensando lo público a través de la sociedad. Nuevas formas de gestión pública y representación social*. Venezuela: CLAD y Nueva Sociedad
- Crozier, M. (1987). *Estado modesto, Estado moderno*. México: FCE
- De La Maza, G. (2011). *Espacio público y participación ciudadana en la gestión pública en Chile: límites y posibilidades*. *Polis*, Volumen 10, N°30, 45-75
- Dente, B. y Subirats, J. (2014). *Decisiones públicas: análisis y estudio de los procesos de decisión en políticas públicas*. Barcelona: Ariel.
- Dirección de Presupuestos (DIPRES). (2015). *Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público en 2015 y Actualización de Proyecciones para 2016*, Santiago de Chile.
- Di Siena, D. (2017). *La globalització i els seus efectes sobre la nostra relació amb el territori. (La globalitzación y sus efectos sobre nuestra relación con el territorio)* En *Quaderns d'Educació Social* Num. 19, Ediciones Ceesc, Barcelona
- García, A. (2016). *Hamburguesas y eficiencia. Del estado de bienestar a la sociedad del bienestar*. *Gestión y Análisis de Políticas Públicas*, Nueva Época - N. o 1, enero-junio.
- Gilio, A. (2016). *Desarrollo de las capacidades estatales para gobiernos locales: dimensiones*

- e indicadores para su diagnóstico. *Revista del Clad Reforma y Democracia*, (66), 228-258
- Lahera, E. (2008). *Introducción a las políticas públicas*. 2° edición. Fondo de Cultura Económica, Santiago.
- Longo, F. y Tamyco Y. (eds.) (2008). *Los Escenarios de la Gestión Pública en el Siglo XXI*. Escola d'Administració Pública de Catalunya, Barcelona.
- Madoery, O. (2008). *Otro desarrollo. El cambio desde las ciudades y regiones*. Buenos Aires, UNSAmedita.
- Marcel, M. (2012). *Modelos alternativos de descentralización y la experiencia chilena*. CIEPLAN, Santiago de Chile.
- Mendoza, X. y Vernis, A. (2008) *El Estado relacional y la transformación de las administraciones públicas*. Francisco Longo y Tamyco Ysa(eds.) *Los Escenarios de la gestión pública del siglo*. Escola d'Administració Pública de Catalunya.
- Micklethwait, J. y Wooldridge, A. (2014). *The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent the State* (The Penguin Press, New York).
- Moore, M. y M. Harvard, (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Harvard University Press.
- Musgrave, R.A. (1959). *The theory of public finance*, McGraw-Hill, New York.
- Oates, W.E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt, Brace and Jovanovich.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2016). *Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017*, Ediciones OCDE, Paris.
- Oszlak, O. (2014). *Políticas públicas y capacidades estatales*, Forjando, Año 3 N° 5 (Número Especial: Las Políticas Públicas en la Provincia de Buenos Aires), pp. 14-2
- Oszlack, O. (2013). *Gobierno abierto: hacia un nuevo paradigma de gestión pública* (Colección de documentos de trabajo sobre e-Gobierno). En *Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe* (Red GEALC). Recuperado de <https://www.oas.org/es/sap/dgpe/pub/coleccion5RG.pdf>
- Oszlack, O. (2015). *Políticas Públicas y regímenes políticos: reelecciones a partir de algunas experiencias latinoamericanas*. *Capacidades Estatales. Diez textos fundamentales*, Banco del desarrollo de América latina (CAF).
- Peters, G. (2004). En Pardo, M. C. (Comp.), *De la administración pública a la gobernanza*. México: El Colegio de México.
- Jaramillo, M. (2010). *La descentralización: una mirada desde las políticas públicas y las relaciones intergubernamentales en Baja California*. *Región y Sociedad* vol.22 no.49 Hermosillo sep./dic.
- Valenzuela, R.E. (2014). *Gobierno abierto en una perspectiva multinivel: reflexiones entre la razón teórica y la innovación práctica*. *Revista de Gestión Pública*, 163-197.
- Weissbluth, M. y Larraín, F. (2016). *Modelos de gestión pública: implicancias para la planificación, evaluación y control de gestión del Estado*. Recuperado de <http://www.sistemaspublicos.cl/wp-content/uploads/2018/02/Modelos-de-gesti%C3%B3n-p%C3%BAblica-implicancias-para-la-planificaci%C3%B3n-evaluaci%C3%B3n-y-control-de-gesti%C3%B3n-del-Estado.pdf>
- Welp, Y. (2015). *Las instituciones de participación ciudadana en América Latina (1978-2015)*. Proyecto de Reformas Políticas en América Latina (1978-2015). Washington, D.C.: Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos (SAP/OEA). Recuperado de <https://reformaspoliticas.files.wordpress.com/2015/02/yanina-welp.pdf>
- Ubago, Y. (2015). *Eficiencia y Descentralización. Evidencia para países de la OCDE*. Recuperado de [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-EficienciaYDescentralizacion-5694920%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-EficienciaYDescentralizacion-5694920%20(2).pdf)
- Ziccardi, A. (2004). *Participación ciudadana y políticas sociales en el ámbito local*. México: UAM-Instituto de Investigaciones Sociales, Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, Instituto Nacional de Desarrollo Social.